

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИНХРОННОМУ ПЕРЕВОДЧИКУ

Бокиев Абдуллох Баходир ўгли

ТГУВ магистрант 2 курс

abdulloh0770@gmail.com

Аннотация. Синхронный перевод — один из сложнейших видов перевода. Главная особенность синхронного перевода заключается в параллельности восприятия речи оратора и порождения речи на языке перевода. Подготовка к такой деятельности довольно сложна, и требуются не только психологические предпосылки, но и высокий уровень сформированной определенных, уникальных компетенций.

Ключевые слова: переводчикам-синхронист, произношение, иностранный язык, реакции, концентрироваться

Среди профессиональных требований к переводчикам-синхронистам существуют, например, языковое образование или владение иностранным языком, полученное в результате проживания в стране необходимого для перевода языка. Наиболее часто предъявляемые работодателями требования к переводчикам-синхронистам — это навыки устной речи, умение расслышать и понять речь, скорость перевода, знание фразеологии иностранного языка, четкая дикция, хорошее произношение при переводе на иностранный язык.

Синхронным переводчикам приходится работать в очень непростых условиях в эмоциональном и физическом плане, поэтому необходимо обладать стрессоустойчивостью, быстротой реакции, умением концентрироваться.¹

¹ Комиссаров В. Н. Теория перевода. – М., проспект, 1990. – 214с.

Прочная теоретическая база дает возможность получить представление о процессе синхронного перевода как таковом, о том, к чему следует быть готовым, какие навыки необходимо обрести для того, чтобы стать успешным синхронистом, с какими трудностями сталкиваются не только начинающие переводчики, но и те, у кого уже есть богатый опыт, а также какие необходимы компетенции, чтобы получить работу в качестве переводчика-синхрониста.

Перед каждым переводчиком, который стремится развить в себе способность переводить синхронно, возникает вопрос: с чего начать? Мы считаем, что, во-первых, требуется определить текущий уровень владения рабочим языком по следующим параметрам: лексический, грамматический (владение грамматическими структурами), семантический, фонологический, орфографический, орфоэпический и прагматический (знание и использование правил построения высказываний, их объединения в текст; умение использовать высказывания для выполнения различных коммуникативных функций).

Мария Пирсон, переводчик с большим опытом, в одном из своих интервью заявила: «Требуется ровная и четкая речь, с ровными интонациями, логично развивающаяся, с 31 правильными грамматическими и синтаксическими структурами, без оборванных фраз, без судорожных вздохов в микрофон, без длинных пауз. Посмотрите любой из этих роликов, и сразу поймёте, что такое хороший профессиональный синхронный перевод»². Во-вторых, не менее важным аспектом является выявление текущего уровня владения родным языком. По словам А.Ю. Гаврилова, известного российского переводчика, требуется очень хорошее знание родного языка. Он считает, в чем-то это даже важнее, чем знание рабочего языка, так как перевод не должен быть монотонным. На этом этапе также важно учитывать те же параметры, что и при оценке уровня владения иностранным языком. Далее, так как

² Алексеева, И.С. Профессиональное обучение переводчика [Текст] / И.С. Алексеева. — СПб.: Институт иностранных языков, 2000. — 192 с.

синхронный перевод является довольно сложным, требуется учесть такой фактор как наличие или отсутствие предшествующего опыта в переводе. На данном этапе необходимо учесть вид перевода (письменный или устный последовательный), какого рода был осуществлен перевод, насколько обширный, тематика перевода, условия, в которых данный опыт был получен (размер аудитории, для которой был осуществлен перевод, а также ее тип; уровень события; продолжительность).

Так как многие действующие переводчики до начала работы синхронистами уже имели опыт в письменном или устном последовательном переводе, мы в своей работе, говоря о подготовке к синхронному переводу, подразумеваем, что человек, для которого мы разработали данные рекомендации, на определенном уровне уже владеет иностранным языком.

Кроме этого при эффективной подготовке к синхронному переводу необходимо также принимать во внимание существующий учебный материал на данную тему. На сегодняшний день в нашем доступе 32 находится значительное количество различной литературы, которая может быть полезной для каждого начинающего синхрониста. Авторами таких пособий являются И.С. Алексеева,³ Л. Виссон,⁴ А. Малофеева, Р.К. Миньяр-Белоручев,⁵ А.Г. Фалалеев, А.П. Чужакин, А.Ф. Ширяев⁶ и др. При разработке программы подготовки следующим этапом является анализ опыта ведущих переводчиков, у которых за спиной присутствует многолетняя практика в синхронном переводе. В качестве примера, можно привести известную венгерскую переводчицу Като Ломб. Учитывая тот факт, что речь идет о самостоятельной

³ Алексеева И. С. Профессиональное обучение переводчика: учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. СПб., 2001.

⁴ Виссон, Л. Синхронный перевод с русского на английский. Приемы. Навыки. Пособия. — М., 2001.

⁵ Миньяр-Белоручев Р. К. Как стать переводчиком? — М.: Готика, 1999.

⁶ Ширяев А. Ф. Синхронный перевод. — М., 1979.

подготовке, данная переводчица представляет собой особенный интерес, так как она освоила большинство языков, которыми владела, самостоятельно.

Работа синхронным переводчиком, а также сама подготовка к синхронному переводу — это непрерывный процесс изучения иностранного языка наряду с развитием навыков, позволяющих осуществлять непосредственно сам перевод. Като Ломб пишет: «Успех в изучении языка определяется простым уравнением: затраченное время + интерес = результат»⁷. Отсюда следует, что для того, чтобы знать язык, а в нашем случае, стать профессиональным синхронистом, нужно искренне интересоваться этим, а также быть готовым уделять значительное количество времени на подготовку. Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что решающую роль в подготовке к синхронному переводу играет время, уделяемое самому процессу подготовки. И здесь, как и в любом ремесле, работает 33 единственный принцип: чем больше, тем лучше.

Следующим шагом в процессе самостоятельной подготовке является определение конкретной продолжительности занятий. Необходимо составить график, в котором будут расписаны все занятия, например, конкретное количество часов в день, требуемое для отработки того или иного навыка.

Список используемой литературы

1. Комиссаров В. Н. Теория перевода. – М., проспект, 1990. – 214с.
2. Алексеева, И.С. Профессиональное обучение переводчика [Текст] / И.С. Алексеева. — СПб.: Институт иностранных языков, 2000. — 192 с.
3. Алексеева И. С. Профессиональное обучение переводчика: учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. СПб., 2001.
4. Виссон, Л. Синхронный перевод с русского на английский. Приемы. Навыки. Пособия. — М., 2001.

⁷ Ломб, К. Как я изучаю языки: Заметки полиглота. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 190 с.

5. Миньяр-Белоручев Р. К. Как стать переводчиком? — М.: Готика, 1999.
6. Ширяев А. Ф. Синхронный перевод. — М., 1979.
7. Ломб, К. Как я изучаю языки: Заметки полиглота. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 190 с.
8. Хаурулла, Х., & Shaxzoda, X. (2020). Translations of Liao Zhai stories. *Academicia an international multidisciplinary research journal*, 10(12).
9. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. *The American journal of social science and education innovations*.
10. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific style of Pu Songling's work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.